

O ESTRANHO E O ÓBVIO

janeiro 24, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 02/2020

Nada há de mais recorrente hoje do que se ouvir que vivemos “tempos estranhos”. Já ouvi ministros do STF, jornalistas, advogados, escritores, professores, todos considerando essa oração a síntese de algo novo, sem atentarem para o óbvio.

Alguns dos fatos que transformam os acontecimentos em “tempos estranhos” são de conhecimento centenário, chegando a ser óbvio sem que antes tenham parecido.

Alguns fatos que posso pinçar da história contemporânea envolvem os erros de português do ministro da educação, embora a “crucificação de Jesus Cristo” pelo ex-presidente e presidiário em liberdade provisória, tenha parecido normal. Saudar a mandioca ou estocar vento pareceram atitudes perfeitamente normais, já ver Jesus Cristo no pé de goiaba ou a defesa de azul e cor-de-rosa, pareceram as coisas mais esquisitas nesses “tempos estranhos”.

O que se dizer dos empregos distribuídos ao operariado e hoje ocupados por militares? Antes era normal, mas nesses “tempos estranhos” é digno de reprovação.

O estranho nesses tempos é querer, em pleno século XXI, com o discurso amarelado pelo tempo, tentar repetir ideias de regimes políticos opressores e assassinos, tomando carona no modismo de criticar o nazismo abominável, mas com ele tendo se abraçado desde a origem, sem que disso possa se eximir pela força da história.

Realmente, os tempos são estranhos, quando as autoridades, por que contrariadas em seus íntimos desejos, se põem a ocupar a mídia com discursos que ganham projeção, coonestados por parte da mídia contrariada em seus interesses, sem qualquer compromisso com a paz social, em um país de desigualdades históricas, mergulhado ainda mais na vala das angústias, criada por quem desejou inventar o consumidor, sem compromisso qualquer de cidadania.

Os tempos estranhos” não passam da obviedade do poder. Rigorosamente os discursos de linhagem democrática não passam das mesmas mensagens dos tempos passados, sem que tenha parecido estranho o que é tão óbvio.

Estranho é não conseguir compreender que uma democracia precisa dessa alternância que lhe provoque as bases e demonstre sua solidez ou fragilidade. Estranho é não aceitar o discurso do outro, pondo o dedo em riste pela falta de argumento. Estranho é querer controlar a liberdade, mas aceitar que ela seja suprimida em nome do seu “líder”.

Estranho não são os tempos. Estranho são os homens não quererem enxergar o óbvio: o Brasil é plural, embora os que têm almas de ditadores em corpo de democratas queiram transformá-lo em singular. Isto, sim, é estranho.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A VERSÃO E O FATO

PRÓXIMO POST

O FUTEBOL NÃO É PARA DOENTES

UM COMENTÁRIO EM “O ESTRANHO E O ÓBVIO”

Pingback: **O ESTRANHO E O ÓBVIO | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**